

BOLANING SHAXSIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MUSIQIY TA'LIMNING ROLI

Abdixodirova Go`zal Erali qizi

“Umumiy pedagogika” kafedrası o`qituvchisi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Djiyenbayeva Gulzoda Umarkulovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

San`atshunoslik fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10910874>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarning shaxsiyatini rivojlantirishda musiqa tarbiyasi muhimligi haqida ilmiy qarashlar bayon etiladi. Ilmiy fikrlar faktlarga asoslanib xulosalanadi.

**Kalit so`zlar:** musiqa, idrok, tarbiya, go`zallik, estetik did, dunyoqarash.

Musiqa estetik va ma'naviy zavqning eng katta manbaidir. U butun hayoti davomida odamga hamroh bo'ladi, hissiy munosabat, hayajon, harakatga intilishni keltirib chiqaradi.

U odamni ilhomlantirishi, yoritishi, unga kuch va energiya ruhini singdirishi mumkin, ammo u sog'inish, qayg'u yoki tinch qayg'u holatiga olib kelishi mumkin.

Musiqaning o'ziga xos xususiyati tinglovchining ichki dunyosiga kuchli, nozik va chuqur ta'sir ko'rsatadi, bu uning shaxsiyatining hissiy va intellektual tomonlariga ta'sir qiladi. Bundan tashqari, prenatal davrda musiqiy asarlarni tinglash insonning keyingi rivojlanishi uchun juda muhim ekanligi isbotlangan. Musiqiy ijodning eng yaxshi namunalarini qayta-qayta idrok etish bolani badiiy obrazlarda ifodalangan kayfiyatni o'ylashga, his qilishga, boshdan kechirishga o'rgatadi. Bolalarni musiqiy tarbiyalash masalasi boshidanoq ta'limning maqsadlari, vazifalari va usullari haqidagi umumiy savollar orasida o'z o'rnini egallaydi.

Musiqiy ta'limning maqsadi musiqaga qiziqishni uyg'otish, bolaning hissiy va musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirishdir.

Har bir bola ma'lum moyillik va moyillik bilan tug'iladi. Ularning rivojlanishining ob'ektiv va sub'ektiv imkoniyatlari ham bir xil emas. Ammo bolalarga xos bo'lgan hamma narsani aniqlash va tarbiyalash kerak. Shundagina tabiiy ma'lumotlar o'zlarini qobiliyatlarda, hayotdagi u yoki bu biznesga intilishda aniqlay oladi. "Haqiqiy tarbiya bola tug'ilishidan oldin boshlanadi. Ota-onasini tarbiyalashdan boshlanadi." Musiqiy ta'lim va tarbiya nafaqat bolalarga ma'naviy ta'sir qiladi, balki ularning jismoniy kuchlarini ham mustahkamlaydi. Musiqa quvnoq kayfiyatni yaratadi, mushaklarning ohangini

oshiradi, butun tananing faoliyatini faollashtiradi. Bolaning holati o'zgaradi, u quvnoq yurish sadolari ostida yurganida, uning engil urg'u musiqasi ostida yugurishi parvozga aylanadi. Qo'shiq aytish jarayonida nafas olish rivojlanadi, vokal kordlari kuchayadi.

Bularning barchasi hissiy tajribalar fonida, bolani quvonch, ruhiy yuksalish, hayrat yoki hayrat hissi qamrab olganda sodir bo'ladi. Musiqa uning kayfiyatini boshqaradi. Mustaqil harakatlarga intilish, u ham yaxshi va kerakli narsani qila olishi, o'z his-tuyg'ularini qandaydir tarzda ifoda etishi mumkinligi haqida quvonchli tuyg'u paydo bo'ladi.

Musiqiy ta'limning vazifalari quyidagilardan iborat::

- musiqa haqida bilimlarni shakllantirish;
- qo'shiqchilik mahoratini oshirish;
- nutq faoliyatini rivojlantirish;
- musiqaga hissiy sezgirlik va javobni rivojlantirish;
- musiqiy va ijrochilik ko'nikmalarini rivojlantirish, ijodiy qobiliyatlarni faollashtirish.

- mustaqil harakatlarga uyg'onish: musiqa haqidagi taassurotlaringizni bildirish, tanish qo'shiqlarni ijro etish, ularni mustaqil faoliyatda qo'llash.

Hozirgi kunda bolalarga ko'plab boshqa musiqiy taassurotlar ta'sir ko'rsatmoqda. Ularni radio, televizor olib kelishadi; bola uyda va tashqarida qo'shiq aytishni, musiqa asboblarini chalishni eshitadi. Bolaning ichki" oshxonasi " uning irodasi va xohishidan qat'iy nazar to'ldiriladi. Va ba'zida, boshqalarning irodasi va xohishidan qat'i nazar, agar ular bunga kerakli ahamiyat bermasalar, bu jarayonga o'z vaqtida aralashmaydilar. Bolalik yillarida poydevor qo'yiladi, keyinchalik insonning badiiy moyilligi, uning g'oyalari va didi binosi quriladi.

Bir necha o'n yillar oldin musiqiy ta'lim zarur deb hisoblangan, deyarli har bir bola musiqa maktabida o'qigan. Bugungi kunda aksariyat ota-onalar ingliz tili va matematikadan repetitorlarni yollashadi, bolani sport bo'limlariga berishadi. Bu tushunarli: zamonaviy hayot shundayki, umuman san'at va ayniqsa musiqa birinchi o'rinni egallamaydi. Ota-onalar nuqtai nazaridan, bola va uning oilasini kelajakda boqishga qodir bo'lgan kasbni egallash imkoniyati ancha muhimdir.

Bizdan oldin yashagan avlodlar bolalarning ijodiy rivojlanishiga jiddiyroq munosabatda bo'lishdi. Zodagon oilalarda bolalarga musiqiy ta'lim berish, qo'shiq aytishni, cholg'u asboblarini chalishni, rasm chizishni, raqsga tushishni o'rgatish kerak edi. Keyinchalik, musiqa maktablari ishlay

boshlagach, har bir bola ularga kira olmadi. Ushbu sharafiga sazovor bo'lish uchun kirish imtihonidan o'tish kerak edi. Imtihon natijalariga ko'ra, qat'iy o'qituvchilar talabgorning musiqa qobiliyatiga ega yoki yo'qligini, uni o'qitishga vaqt sarflashga arziydimi yoki yo'qligini aniqladilar. Ota-onalar bolalarga musiqiy ta'lim va ta'lim berish uchun ko'p harakat qilishdi: bu ota-onalarning yaxshi didi haqida gapirdi va ularning bolalarga g'amxo'rlik qilish darajasini aniqladi.

Musiqa asboblarni chalish, har kuni buyuk bastakorlarning asarlarini ijro etish ko'nikmalariga ega bo'lgan bola, bastakorning his-tuyg'ulari va his-tuyg'ularini boshqalarga iloji boricha aniqroq etkazishga intiladi. Bu shuni anglatadiki, bola insoniy his-tuyg'ularning namoyon bo'lishiga ehtiyotkorlik va ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishga odatlanib qoladi. Keyinchalik, musiqiy tarbiyasiga munosib e'tibor berilgan bola kommunikativ bo'lib qoladi, suhbatdoshni yarim so'z bilan tushunishni, his-tuyg'ularini hurmat qilishni biladi. Bundan tashqari, bola doimiy ishlashga, qat'iyatlilikka o'rganadi, sabr — toqatni o'rganadi: axir, musiqiy notani o'zlashtirish va musiqachi bo'lish oson ish emas. Ikkinchidan, har kuni go'zal mumtoz musiqa olamiga sho'ng'ish bolaning ma'naviy dunyosini rivojlantiradi, uni yanada boyitadi. Uchinchidan, musiqiy ta'lim olgan ko'plab bolalar o'z hohishlari bilan musiqani tanlaydilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdixodirova, G. Z., Magzimova, G., & Kuybakova, O. (2023). Shaxsni ma'naviy-axloqiy ruhda tarbiyalash. Академические исследования в современной науке, 2(5), 110-114.
2. Abdixodirova, G. Z., Magzimova, G., & Kuybakova, O. (2023). Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda" qo'g'irchoq teatri" ning roli va ahamiyati. Science and innovation in the education system, 2(2), 86-89.
3. Abdixodirova, G. E. (2023). Harbiy psixologiya va pedagogika fanlarini o'qitish bo'yicha xorijiy mamlakatlardagi tajribalar bilan o'rtoqlashish. Mudofaa vazirligi, 1(1), 110-113.
4. Abdixodirova, G. E. (2022). O'tmish mutafakkirlarining musiqa san'ati yoshlarning ma'naviy-axloqiy dunyoqarashlarini va musiqiy idrokni shakllantirishdagi tutgan o'rni. Scientific Impulse, 1(3), 788-794.
5. Abdixodirova, G. E. (2022). Ma'naviy-axloqiy tarbiya va unga qo'yiladigan talablar. History and page, 1(1), 250-254.
6. qizi Zarifova, D. O. (2023). RANGLARNING FAZOVIIY BIRIKMALARI VA XUSUSIYATLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(5), 159-162.

7. Abdullaxodjayev, G., & Zarifova, D. (2023). THE NEW CONSTITUTION-COMMUNICATION OF DEVELOPMENT. *Modern Science and Research*, 2(12), 348-351.
8. Abdixodirova, G. E. (2022). O'quvchilar-yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash va inson komilligi mezonlari. *Topical Issues of Science*, 1(4), 87-90.

